

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПОГЛЯДИ Г.С. СКОВОРОДИ

Олійник О. М.

кандидат юридичних наук, доцент

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

м. Харків, Україна, e-mail: oleynik.oleks@gmail.com

Визначне місце в історії філософської, суспільно-політичної та економічної думки в Україні у XVIII належить Г.С. Сковороді (1722-1794) – філософу, поету, демократу, гуманісту і просвітителю. Його творчість розвинулась на ґрунті передової культури українського та російського народів. У своїх творах Г.С. Сковорода порушував багато соціальних питань свого часу, гнівно критикував гонитву за багатством, паразитизм і дармоїдство світської й духовної знаті та інші пороки феодально-кріпосницького суспільства.

На думку І. Франка, Г.С. Сковорода «цінував перш за все свободу», сутність його роботи була чимось новим для тодішньої української спільноти. Як відомо, це були часи закріпачення українців, через що ідея свободи, в тому числі економічної, для нього відігравали основоположну роль [1, с. 263].

Взагалі процес протиборства народу як такого з метою отримання свободи, а також заради справедливого поділу благ соціального характеру нерідко тоді призводили до ще більшого посилення рівня експлуатації, а також гноблення трудящого люду. Розуміння даного факту й спостереження підвищення рівня несправедливості та кількості злочинів, помітного занепаду високих цінностей морального та духовного характеру на фоні прагнення до матеріальних багатств штовхають Г.С. Сковороду до розробки учення, де критика суспільних відносин і битви за їх абсолютну реконструкцію переходять до сфери моралі, котра утворюється на основі імперативу, який полягає в додержанні сутності, котра є першопричиною всього існуючого, включно з людиною. Отже, у Г.С. Сковороди поступово формується переконання в тому, що утворення справедливого суспільства відбудеться виключно на підґрунті у вигляді освіти, пізнання індивідами себе. Врегулювання відносин матеріального

та соціального характеру в межах цього суспільства буде залежати від дотримання конкретних моральних засад.

З огляду на це деякі морально-етичні погляди Г.С. Сковороди з легкістю можуть бути перекладені нинішніми категоріями економічної науки. Безсумнівно, найпоказовішою з цього погляду є філософія Г.С. Сковороди [5, с. 33].

Аналіз праць Г.С. Сковороди свідчить про те, що рушійною силою розвитку суспільства вчений вважав етичну освіту людей. До суспільства не мають входити трутні, утриманці, кожен має знайти власне щастя у роботі. Неробство вчений справедливо вважав найбільшим злом. Так, у «Змія і Буффон» Г.С. Сковорода доходить до висновків, що «Хто труда не докладає, той добра не прийде»[3, с. 162]. Філософ узагалі зневажав тих, хто грабує інших заради власного добробуту.

У творі «Розмова, названа Алфавіт, або Буквар Миру» автор також говорить про визначальну роль праці в діяльності людини та житті суспільства[3, с. 645-728]. Необхідно, підкреслював Г.С. Сковорода, звернутись до власної природи і своєчасно розпізнати, для чого ти народився.

Лише в цьому випадку діяльність людини буде суспільно корисною. Педагог вважав, що людина такою ж мірою не може змінити своєї природи, як і черепаха, що побажала б літати, не змогла б здійснити свою примху. Саме здатність людей до праці є справжньою природою людини. Тому вона повинна вибирати собі роль у суспільному житті, виходячи з внутрішньої схильності, зі своєї природи («сродності») [2, с. 44].

Концепція «сродної» праці займає значне місце в творчості Г.С. Сковороди і є однією з найважливіших передумов досягнення людиною щастя. Дослідники творчості вченого роблять наголос на тому, що він вперше в історії української філософії ввів поняття «сродної» праці [4, с. 185]. Саме з цим поняттям пов'язана ідея перетворення праці із засобу існування в найважливішу життєву потребу і вищу насолоду особистості.

За справедливою думкою вченого, коли індивід займається улюбленою справою, прагнення до збагачення відходить на задній план. З цього приводу Г.С. Сковорода писав: «Не ищи счастья в «знатном доме», в «пригожем лице», в «доходном месте», в «прибыльном звании»[3, с. 645-728]. Насамперед людина повинна пізнати свою природу, а пізнавши її, займаючись певним видом праці, людина стає корисною для себе і суспільства. Вибір діяльності людиною не може бути довільним, він визначається природою, здатністю людей до того або іншого виду праці. «Без охоты все тяжело,— зауважує вчений, – и самое легкое» [3, с. 502-557].

Невміння та відсутність потягу переважної більшості індивідів з-поміж панів керуватися власними вродженими уподобаннями й талантами, їхня жага будь-якими шляхами отримувати незаслужені чини, звання, поважні нагороди, матеріальні блага, себто «несродна праця», як вважав Г.С. Сковорода, виступали першопричиною розвитку нерівності соціального характеру й зла взагалі.

Великою заслугою Г.С. Сковороди є той аспект, що у його власних роботах увага акцентувалася на потребі у ранньому пізнанні природи дитини й детермінації напрямку виховання у відповідності з природними обдаруваннями. Зокрема, у притчі «Вдячний Єродій» стверджується: «Хто захоче чомусь навчитись, повинен до того зродитися» [3, с. 893-919].

Педагог-гуманіст слушно наполягав на тому, щоб юні хлопці та дівчата по закінченню навчання знаходили собі місце у житті виходячи не з власного чи бажаного становища у межах суспільства, а відповідно до власних здібностей та набутих знань.

У філософських працях «Вхідні двері до християнської доброчинності...», «Кільце», «Дружня розмова про душевний світ» стверджується існування прав індивіда на щастя, котрим він був нагороджений природою. Проте щастя не може прийти само собою, воно проходить самопізнання, пошуки істини і може бути досягнуте завдяки неймовірно важкій роботі над собою. Аналіз науково-педагогічних джерел свідчить, що думки Г.С. Сковороди про спорідненість

виховання спричинили помітний вплив на процес подальшого розвитку педагогічної науки в Україні.

Вивчення та узагальнення праць видатного педагога дозволяє дійти висновку, що Г.С. Сковорода, будучи високоосвіченою людиною, яка знала давні і нові мови, був у курсі популярних на той період ідей А. Сміта, зокрема його «економічної людини». Можна провести паралелі між ідеями цих двох учених. Так, Г.С. Сковорода пише: «Займаючись конкретним видом праці, людина стає корисною собі та громадськості», а А. Сміт в «Економічній людині» висловлює думку, що завдяки надаванню послуг один одному, обміну працею та плодами цієї праці, керуванню особистою вигодою людина найкраще сприяє інтересам суспільства.

Доцільно звернути увагу і на те, що в концепції Г.С. Сковороди творча праця – це праця за покликанням, яка пов'язана з внутрішньою потребою людини, що приносить вищу насолоду. Ця думка, безумовно, прогресивна, але утопічна в умовах феодалізму і кріпацтва.

Крім того, суспільний розподіл праці, про який фактично йде мова, у дослідника не пов'язаний ні з суспільними відносинами, ні із відносинами власності. Основу соціальної рівності вчений бачить у природних здібностях людей, а соціальне розшарування суспільства пояснює результатом порушення законів природи.

У роботі «Розмова, названа Алфавіт, або Буквар Миру» Г.С. Сковорода розвиває думку про те, що праця не лише природна потреба кожної людини, але й основа всього суспільного розвитку [3, с. 645-728].

Варто підкреслити, що спостерігаючи важке, життя народу, різко критикуючи кріпосницькій лад, світських і духовних феодалів, поміщицько-державний апарат влади, Г.С. Сковорода, однак, не закликає закріпачений люд до активного протесту.

Пропагуючи спільну працю, учений, проте, не висловлює критичних зауважень відносно приватновласницьких стосунків. Він не засуджує приватну власність, але вона не виступає в нього як атрибут людської природи. Дослідник

не виступав проти достатку, що є результатом трудової діяльності, але всіляко протестував проти достатку як результату привласнення чужої праці [5, с. 47].

На жаль, Г.С. Сковорода не зміг показати народним масам шлях до їхнього визволення від кріпосного гніту. Нереально було шукати цей вихід у «сродній» праці, коли остання була закріпачена. Матеріальні кайдани кріпосного рабства не можна було розбити ілюзорною зброєю самопізнання, доброзичливості і правди. Однак, сила Г.С. Сковороди не стільки в його відповідях на поставлені ним питання, скільки в гнівній критиці феодального суспільства, у тому, що він висунув перед народними масами та суспільною думкою найважливіші соціальні питання свого часу, спонукав прогресивну думку й підготував ґрунт для зародження революційної демократії в Україні, нарешті, в тому, що він одним із перших прославив працю й помітив у ній базу для благоденства суспільства, правових норм й етичних засад [2, с. 47].

Внутрішньо-економічний стан всередині України нині зрештою стане причиною швидкого зменшення економічних свобод. У своєму бажанні вижити з таких умов індивід не може зробити вибір на користь «сродного» заняття, він шукатиме те, що принесе йому прибутки, проте в цьому немає його провини, лише біда. Жага до отримання прибутку для великої кількості люду є виключно засобом виживання.

Попередження Г.С. Сковороди «ганяться в званні за доходами есть неложный знак несродности» покликане застерегти від створення жахливої катастрофи з погляду моралі, котра нині може статися в Україні, оскільки більшість індивідів буде вимушена забути про власну «сродну» працю, бо «ринкові» відносини нерідко не беруть до уваги деякі види праці як необхідні з погляду економіки [5, с. 37].

Література

1. Іван Франко і економічна думка світу / С. М. Злупко. Львів: ЛНУ, 2006. 421 с.
2. Історія економічної думки України: Навчальний посібник / Р.Х. Васильєва, Л.П. Торкіна, Н.А. Петровська та ін. К. : Либідь, 1993, 272 с.

3. Повна академічна збірка творів / За редакцією проф. Леоніда Ушкалова.
– Харків-Едмонтон-Торонто : Майдан; Видавництво Канадського Інституту
Українських студій, 2011. 1400 с.

4. Тарасенко М., Русин М., Бичко І. та ін. Історія філософії України:
Підручник для студентів вищ. навч. закладів / М. Тарасенко, К., 1994. 416 с.

5. Туган-Барановський М.І. та Сковорода Г.С.: науково-пізнавальна проща
до місць життя видатних українців. / Нац. Ун-т «Києво-Могилян. акад.», ф-т
екон. наук; упоряд. Бажал Ю.М. К. : НаУКМА, 2007. 57 с.